

4-BO'LIM. PEDAGOGIKA SOHASIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR YECHIMI

UO'K: 371.044:18:29

ESTETIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY QADRIYATLAR AHAMIYATINING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI

Suvanova D.K

ORCID: 0009-0007-9414-4775

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Anotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda ijtimoiy-ma'naviy, diniy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar, xalqimizning ma'naviy yuksalishiga sharoit yaratib, islom dinidagi go'zal qadriyatlarni yoshlar ongiga chuqur singdirish orqali ularni insonparvar, vatanparvar, axloqiy-estetik jihatdan komil insonlar bo'lib etishish yo'llari haqida tushunchalar keltirilgan. Zero, yoshlarni bilimli, mas'uliyatli, siyosiy jihatdan idrokli, axloqan pok va ma'naviy barkamol bo'lib etishishida estetik tafakkur ravnaqining ahamiyati benihoya kattadir.

Kalit so'zlar: Qadriyat, din, diniy bag'rikenglik, milliy qadriyatlar, madaniy m'ros, Islom dini.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda milliy va umumbashariy, diniy, madaniy, estetik qadriyatlar insoniyat hayotiga har qachongidan ham chuqur kirib bormoqda. Shu bilan birga, shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda o'zlarining g'arazli niyatlarini amalga oshirish uchun "ommaviy madaniyat"ni targ'ib qilish orqali erishishga intilayotgan qatlam, ijtimoiy ongi shakllanib ulgurmagani, hayotiy tajribalari etarli bo'lmagan yosh avlodga ta'sir ko'rsatishning turli vositalari, yo'l-yo'riq va usullaridan foydalanishga harakat qilmoqdalar. Bunday tahdidlarga qarshi islom dinidagi go'zal qadriyatlarni yoshlar ongiga chuqur singdirish orqali qarshi kurashishni zamon talab etmoqdaki, bu yoshlarni ma'naviy jihatdan yuksaltirishda asos bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarni salbiy ta'sirlar qurshovidan yuksak estetik tafakkurni shakllantirish ularda estetik his-tarbiya immuniteti vujudga keltiradi va shu orqali yot g'oyalarga qarshi kurashish mumkin.

Diniy madaniyat o'ziga xos qadriyatlar tizimini vujudga keltiradi. Jamiyatdagi barcha soha va tarmoqlarning o'zaro aloqadorligi yoki bir-biriga bog'liqligi diniy qadriyatlar bilan birga milliy qadriyatlar integratsiyasini vujudga keltiradi. SHunday ekan, "diniy va milliy qadriyatlar" tushunchasi orqali ijtimoiy soha vakillari orasida shakllangan uyg'unlik, o'zaro ta'sir natijasida vujudga kelgan ichki yaxlitlik va uning evolyusiyasi nazarda tutiladi. Islom dinidagi barcha ilohiy qadriyatlar, haqiqat, adolat, ezgulik, go'zallik, ma'rifat, saxovat kabi inson ma'naviyligini ifodalovchi ijobiy g'oyalar milliy va diniy qadriyatlarda uyg'unlashadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 35-moddasida "Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xoxlagan diniga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni singdirishga yo'l qo'yilmaydi"²

Yoshlarda estetik tafakkurining shakllanishida milliy va diniy qadriyatlarning tutgan o'rnini tadqiq qilinar kan milliy qadriyatlar o'zbek xalqining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq, o'zaro munosabatlarni ham aytib o'tish joizdir.

Estetik madaniyat jamiyat va shaxsga nisbatan ijtimoiy-ma'naviy borliqni go'zallashtiruvchi, ma'lum g'oyaviy qarashlar bilan uyg'unlashtiruvchi, integratsiyalashtiruvchi hamda inson uchun zarur badiiy estetik qadriyatlarni qaror toptiruvchi vazifani bajaradi. Estetik madaniyat jamiyatga nisbat olganda estetik ongdagi mavjud unsurlarni umumnazariy jihatini boyitsa, shaxsiy darajada u motivatsion, konstruktiv vazifalarni yuzaga keltiradi. Estetik madaniyat adabiyot va san'atda yo'naltiruvchi, baholovchi, chegaralovchi vazifalarni bajarib, yoshlarni hissiy-emperik va badiiy-nazariy bilishi va o'zlashtirishini tartibga soladi.

Ijtimoiy hayotda inson ongi va iqtisodiy-ijtimoiy bilimlari rivojlagan sari yoshlar xulq-atvoridagi o'zgarishlar, olam va odam, inson va jamiyat, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar axloqiy-estetik madaniyatga bevosita tayanadi. Yoshlarda "ezgulik" va "yovuzlik", "go'zallik" va "xunuklik", "poklanish" va "tubanlik" haqidagi tasavvur, tushunchalar shakllanishida diniy madaniyat bilan hamohang ravishda estetik madaniyat shakllanar ekan u zamonaviy yoshlar hayot tarzining ma'naviy me'yorini belgilaydi.

Hozirgi davrdagi ma'naviy tahdidlar goh oshkora, goh pinhona ko'rinishlarga ega bo'lib, xususan "ommaviy madaniyat" niqobi ostida axloqiy buzuvchilik, individualizm, xudbinlik, tajovuzkorlik, millatchilik, loqaydlik, zo'rovonlik, fanatizm kabi shakllarda namoyon bo'lib, ma'naviy qadriyatlarni mensimaslikka olib kelmoqda. Bunday jarayonda inson qalbiga, tafakkuriga ta'sir o'tkazuvchi, uning ma'naviy ehtiyojlarini to'ldiruvchi qadriyat bu diniy qadriyatlardir. Tarixan diniy qadriyatlar milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashib, avloddan-avlodga o'tib, kishilar ma'naviyatiga ta'sir o'tkazib kelgan. SHunday ekan, islomiy qadriyatlardan umuminsoniy qadriyat sifatida foydalanish hozirgi davr yoshlarining ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda xizmat qiladi.

Milliy va diniy qadriyatlar o'zining tarixiy madaniy shakllanish va rivojlanish ildiziga ega. Ushbu qadriyatlar uzoq tarixiy, murakkab va ziddiyatli davrlarni bosib o'tib toblangan va muayyan davrning ijtimoiy rivojlanish mezonlarini belgilashga xizmat qilgan. Shuningdek, yoshlarning axloqiy-estetik tafakkurini shakllantirishda ham ularning o'rnini beqiyosdir.

Sharq xalqlari diniy va estetik madaniyatining takomilida islom falsafasining ahamiyati kattadir. Shuningdek, ilohiy qadriyat real badiiy qiyofa orqali emas, balki ramziylik orqali ifodalandi. Natijada axloqiy-estetik madaniyat inson borlig'ining eng oliy qadriyatlari bo'lgan ezgulik, haqiqat, adolat, go'zallik va boshqa ijobiy g'oyalar, tasavvurlar bilan uyg'unlashib yoshlar ma'naviyatida ob'ektivlashib zamonaviy estetik munosabat tusini oladi. Shunday ekan, yoshlarda shaxs estetik madaniyatini

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'zbekiston " Toshkent-2023, 24-bet

shakllantirishda halolik va poklanishga bo'lgan munosabati shakllantirish ma'naviy, axloqiy-estetik targ'ibotlarni keng qamrovli olib borishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda diniy qadriyatlar va islomiy bayramlarning halqimiz ma'naviy, axloqiy-estetik dunyoqarashini shakllantirishdagi ahamiyati xalqimiz hayotida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Aniqrog'i islom dinining amaliy marosimlarining turli elat va xalqlar turmush tarziga kirib borishi yoshlarda o'ziga xos ma'naviy madaniyatning hamda estetik tafakkurning rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. SHuningdek, mazkur holat faqatgin diniy mazmun va harakat bilan cheklanmasdan, balki yoshlarning ijtimoiy hayotdagi maqsadlarini amalga oshirishga ko'maklashib, ularning ma'naviy, estetik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Islom dinidagi qadriyatlarni jamiyat a'zolari ma'naviyatini, badiiy-estetik tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, unda aks etgan pedagogik g'oyalar bugungi kunda ham umuminsoniy va milliy xususiyatlarga ega bo'lgan ta'lim-tarbiya jarayoni mazmunining negizini tashkil etadi. Ko'pgina yoshlar islomiy qadriyatlarni, dinni yuzaki qabul qilishga moyil. Ular mazkur voqeliklar negizidagi ma'naviy, axloqiy-estetik maqsadni ilg'ab olmay va etarli qadrlamay, din shaxsga muayyan ijtimoiy-axloqiy talablar qo'yishini to'la idrok eta olmaydilar va o'z e'tiqodlarini ko'rsatish bilan cheklanadilar. Bunday holat yoshlarda aniq diniy-axloqiy tarbiyaning mavjud emasliginiko'rsatadi.

Yoshlarning estetik tafakkurini shakllantirishda hadislarning ham o'rnini beqiyosdir. Hadislardagi kamtarlik, halollik, mehnatsevarlik, mardlik va adolat kabi ezgu g'oyalarga yoshlarni da'vat etish, ularning dunyoqarashida ham ushbu axloqiy, estetik fazilatlar shakllanib borishiga xizmat qiladi.

Estetik qadriyatlar ichidagi go'zallik va xunuklik islom dini bilan bog'liq tasvirlarda o'z ifodasini topar ekan, ushbu ta'limotdagi ezgu amallar go'zallik sifatida, yovuzliklar esa xunuklik sifatida tasvirlanadi. Go'zallik – islom dinining asosiy tushunchalaridan biridir. Zero, islom dinining deyarli barcha masalalarida go'zallik atamasi tarannum etiladi. Go'zallik borliqning asosidir. Botiniy va zohiriy go'zallik esa islom dinining asosiy estetik qadriyatlaridan sanaladi. Shunday ekan, go'zallikni idrok etish qobiliyati har bir komil insonning asosiy vazifasidir.

Ma'lumki, islom dinida shaxsning estetik madaniyati va ideallarini axloqiy g'oyalar bilan bog'liq holda rivojlantirishga alohida e'tibor qartilgan. Shu bilan birga tasavvuf adabiyotida ham shaxs estetik madaniyatiga doir qarashlarni tahlil qiladi. Chunonchi, mazkur ta'limotning ustuvor mavzusi - tariqatlar yo'li bilan poklikka, komillik sari intilayotgan "solik inson"larga ishora qilinib, professor Najmiddin Komilovning "Tasavvuf" nomli asarida insoniy tuyg'ularning gultoji bo'lmish nafs tarbiyasi hamda dunyoviylik va ilohiylik g'oyalari ifodalab berilgan. Shuningdek, O'rta asrlar musulmon Sharqida mutafakkirlarining estetik qarashlari asosida shaxs estetik madaniyati bilan bog'liq masalalar Abu Nasr al-Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino va Umar Xayyom singari allomlar asarlari o'z aksini topgan. Jumladan, Abu Nasr al-Forobiyning "Baxt-saodatga erishuv haqida risola" asarida estetik madaniyat insonni haqiqiy mukammallikka va go'zallikka etishtirishi mukammal tarzda bayon etilgan.

Bugungi kunda yosh avlodni etuk shaxs, o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni har tomonlama uyg'unlikda amalga oshira oldigan, intellektual kamolat egasi qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilgan. Mustaqil fikrli, dunyoqarashi keng o'z navbatida, milliy qadriyatlar go'zalligini ham o'zida mujassam eta olgan zamonaviy yosh kadrlar jahon xalqlari estetik madaniyatidan bahramand bo'lish bilan birga o'z xalqi va millatining ijodiy qobiliyatni o'zida tarannum etishi uning Vatan ravnaqi yo'lidagi asosiy fidoiyligi sifatida qadrlanadi. SHuningdek, har bir shaxsning estetik madaniyati insonparvarlik va demokratik tamoyillar asosida milliy mafkura bilan uyg'unlashgan taqdirda u inson o'z hayot yo'lida uchraydigan har qanday qiyinchiliklarni sabot bilan eng olishi tadqiqotlarda ko'p bora isbotlangan.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda komil inson deganda, o'z haq-huqularini taniydigan, o'z kuchi va bilimiga tayanadigan, atrofida sodir bo'layotgan voqea – hodisalarga mustaqil munosabat bildira oladigan, o'z shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'ra oladigan, o'zini jamyatning ajralmas bo'lagi deb hisoblaydigan, zamonoviy va diniy bilimlarni mukammal egallagan, ma'naviy jihatdan yuksak bo'lgan zamonaviy yoshlar tushuniladi.

Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, islom madaniyatida komil inson obrazi asosan payg'ambarlar, valiyalar, avliyolar, donishmandlar siyosida tasvirlangan bo'lib, har bir shaxsga mukammal ilm olish farz ekanligi hadislarda e'tirof etilgan. Zero, inson tafakkurining ma'naviy-axloqiy go'zalligi odatda diniy qadriyat sifatida tasvirlanishi ham ushbu tamoyillarga bog'liqdir. Shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda globallashuv jarayonining o'ziga xos salbiy jihatlari shundaki, u turli ma'naviy tahdidlarni goh oshkora va goh pinhona ko'rinishda, "ommaviy madaniyat" niqobi ostida targ'ib etadi. Yoshlar ma'naviyatga zid

bo'lgan bunday tahdidlardan, xudbinlik, hasadgo'ylik kabi illatlardan ularni asrashda eng avvalo ziyolilarning aniqrog'i, komil insonlarning zimmasidadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mustafakulovich, K. S., & Kurbanovna, S. D. (2023). Effect of Aesthetic Categories on Human Spirituality. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 501-503.
2. Kurbanovna, S. D., & Mustafakulovich, K. S. (2022). The Role of Aesthetic Culture in Educational Processes. *Open Access Repository*, 8(04), 208-210.
3. Vahabov, M. T., Jamolov, L. U., Turgunboev, O., & Suvonova, D. K. (2022). Key Issues of Development Strategy and Educational Propagation of the New Uzbekistan. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 3(11), 101-109.
4. Kurbanovna, S. D. (2023). GO'ZALIK VA ULUGVORLIK KATEGORIYALARINING IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(10), 96-98.
5. Suvanova, D. (2023). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS VALUES IN THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE AMONG YOUNG PEOPLE. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(1 Part 1), 108-115.

6. Суванова, Д. К. (2021). СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ. In *История, современное состояние и перспективы инновационного развития науки* (pp. 86-88).
7. Суванова, Д. К. (2020). ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ. In *Научные исследования: проблемы и перспективы* (pp. 206-210).
8. Kurbanovna, S. D. (2023). YOSHLARDA ESTETIK MADANIYAT SHAKLLANISHINING METODOLOGIK MASALALARI. *FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS"*, 14(1).
9. Suvanova, D., & Karoboyev, S. (2023). THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS VALUES IN FORMING AESTHETIC CULTURE. *Академические исследования в современной науке*, 2(26), 103-108.
10. Rajabovna, S. O., Norkuziyevna, N. N., & Kurbanovna, S. D. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF RURAL YOUTH AND WAYS TO IMPROVE IT. *PEDAGOGS*, 53(2), 56-63.
11. Kurbanovna, S. D., Norkuziyevna, N. N., & Rajabovna, S. O. (2024). HISTORICAL AND SPIRITUAL HERITAGE, AN IMPORTANT FACTOR OF THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN YOUTH. *PEDAGOGS*, 53(2), 45-55.
12. Norkuziyevna, N. N., Kurbanovna, S. D., & Rajabovna, S. O. (2024). VETERINARIYA TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING INTEGRATIV YONDASHUVI HAMDA TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *PEDAGOGS*, 53(2), 78-87.
13. Rajabovna, S. O., Norkuziyevna, N. N., & Kurbanovna, S. D. (2024). YOSHLARNI TARBIYALASHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI O'RNINI. *PEDAGOGS*, 53(2), 26-36.
14. Norkuziyevna, N. N., Kurbanovna, S. D., & Rajabovna, S. O. (2024). VETERINAR MUTAXASSISLARINI ILMIY-TADQIQOTCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. *PEDAGOGS*, 53(2), 64-77.
15. Kurbanovna, S. D., Norkuziyevna, N. N., & Rajabovna, S. O. (2024). FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE IN YOUTH. *PEDAGOGS*, 53(2), 37-44.
16. Суванова, Д., Нарзиева, Н., & Султанова, О. (2024). Социально-экономическое положение сельской молодежи и пути его улучшения. *in Library*, 2(2), 56-63.
17. Суванова, Д., Нарзиева, Н., & Султанова, О. (2024). Историческое и духовное наследие—важный фактор формирования эстетической культуры молодежи. *in Library*, 2(2), 45-55.
18. Суванова, Д., Нарзиева, Н., & Султанова, О. (2024). Факторы, влияющие на формирование эстетической культуры молодежи. *in Library*, 2(2), 37-44.

19. Нарзиева, Н., Суванова, Д., & Султонова, О. (2024). Развитие научно-исследовательских компетенций ветеринарных специалистов. *in Library*, 2(2), 64-77.
20. Нарзиева, Н., Суванова, Д., & Султонова, О. (2024). Развитие интегративного подхода и исследовательских компетенций студентов ветеринарных учебных заведений. *in Library*, 2(2), 78-87.
21. Нарзиева, Н., Султонова, О., & Суванова, Д. (2024). Роль цифровой экономики в образовании молодежи. *in Library*, 2(2), 26-36.
22. Kurbanovna, S. D. (2024). YOSHLARDA ESTETIK MADANIYAT SHAKLLANISHIGA TA'SIR KO 'RSATUVCHI OMILLAR. *Ustozlar uchun*, 57(2), 168-176.
23. SUVANOVA, D. (2024). ESTETIK MADANIYAT VA UNING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI. *UzMU xabarlari*, 1(1.4), 189-192.
24. Kurbanovna, S. D., & Qizi, X. M. X. (2024). YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARIDA ESTETIK MADANIYATNING SHAKLLANISHI TIZIMLI VA QONUNIIY JARAYON SIFATIDA. *Science and innovation*, 3(Special Issue 32), 152-156.
25. Sultonova, O. R., Suvanovna, D., & Namazova, U. N. (2022). TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ROLI. *AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 1075-1077.
26. Хушназаров, А. (2022). Бекназаров Нурман Бекназарович был трудолюбивым и добрым человеком. *in Library*, 22(1), 1-1.
27. Хушназаров, А. (2021). Он был добрым педагогом, опытным специалистом. *in Library*, 21(1), 36-36.
28. Хушназаров, А. (2020). Он был добрым человеком. *in Library*, 20(4), 36-36.
29. Хушназаров, А. (2022). Самадов Гаффорджон Джабборович—человек, который находит счастье в своей профессии. *in Library*, 22(3), 13-13.